

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 328 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джураева Гузаль Шавкатовна	

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ

Джураева Гузаль Шавкатовна

Старший преподаватель кафедры «Инновационный менеджмент»
Ташкентского государственного экономического университета
ORCID: 0000-0002-2232-8264

Аннотация: Статья посвящена анализу внедрения инновационных методов управления человеческими ресурсами в строительных компаниях. В условиях динамично развивающегося строительного сектора и постоянных изменений на рынке труда, эффективное управление персоналом становится ключевым фактором успеха. В работе рассматриваются современные подходы и инструменты для оптимизации процессов набора, обучения, мотивации и удержания работников в строительных компаниях. Автор делает вывод о необходимости активного внедрения инновационных методов в управление человеческими ресурсами, что способствует улучшению производительности труда, снижению текучести кадров и повышению общего уровня эффективности деятельности строительных организаций.

Ключевые слова: персонал, управление, анализ, внедрения инновационных методов, управление человеческими ресурсами, строительные компании, строительство.

Annotatsiya: Maqola qurilish kompaniyalarida inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish tahliliga bag'ishlangan. Dinamik rivojlanayotgan qurilish sohasi hamda mehnat bozorida doimiy o'zgarishlar sharoitida xodimlarni samarali boshqarish muvaffaqiyatning asosiy omiliga aylanmoqda. Maqolada qurilish kompaniyalarida ishchilarni yollash, o'qitish, rag'batlantirish va ushlab qolish jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar va vositalar ko'rib chiqiladi. Muallifning fikricha, mehnat unumdorligini oshirish, kadrlar almashinuvini kamaytirish va qurilish tashkilotlari samaradorligining umumiy darajasini yuksaltirish uchun inson resurslarini boshqarishda innovatsion usullarni faol joriy etish zarur hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kadrlar, boshqaruv, tahlil, innovatsion usullarni joriy etish, inson resurslarini boshqarish, qurilish kompaniyalari, qurilish.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the implementation of innovative methods of human resource management in construction companies. In the context of a dynamically developing construction sector and constant changes in the labor market, effective personnel management is becoming a key factor for success. The paper examines modern approaches and tools for optimizing the processes of recruitment, training, motivation and retention of employees in construction companies. The author concludes that it is necessary to actively implement innovative methods in human resource management, which helps improve labor productivity, reduce staff turnover and increase the overall level of efficiency of construction organizations.

Key words: personnel, management, analysis, implementation of innovative methods, human resource management, construction companies, construction.

ВВЕДЕНИЕ

В конце XX в. мировая экономика вступила в постиндустриальный этап экономического развития. Формирование инновационной экономики требует резкого увеличения спроса на нововведения, их предложения и системной организации связей между производством знаний и инноваций [1]. Важным элементом нынешней экономики являются не предприятия, ориентированные на производство конкретных видов продукции, а постиндустриальные инновационные организации, в которых заняты творческие, мотивированные работники, способные самостоятельно анализировать большой массив информации. Из этого следует, что инновации и управление человеческими ресурсами играют все более важную роль в поддержании конкурентоспособности организаций в период быстрых изменений и усиления конкуренции. Любые изменения требуют и изменения типа мышления. В любом случае если новый порядок вещей будет отличаться от старого, то необходимо по-новому посмотреть на всю систему.

Непрерывное господство инноваций и креативности проявляется в организациях, признающих, что правильно использованная креативность может придать компании конкурентное преимущество. Конкуренция на рынке резко возросла в сегментах, представленных интеллектуальным продуктом, что обусловлено современным этапом научно-технического прогресса [2]. В нынешней экономике компании все больше сталкиваются с конкурентной и постоянно меняющейся внешней средой. В данном контексте производительность и даже выживание компаний в большей степени зависят от их способности достичь прочной, конкурентной позиции с помощью гибкости, оперативности и адаптивности.

Поэтому растет интерес передовых компаний к инновационной стратегии, позволяющей им улучшить свою производительность, конкурентоспособность и гибкость.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современных условиях эффективное управление человеческими ресурсами становится ключевым фактором устойчивого развития строительных компаний. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о том, что применение инновационных подходов в HR-сфере напрямую влияет на производительность труда, мотивацию сотрудников и снижение текучести кадров.

Так, Е. А. Уткина подчёркивает важность использования проектно-ориентированного управления персоналом в строительной отрасли, где высокая динамика и специфика задач требуют гибкости в управленческих решениях. По её мнению, внедрение гибких графиков, дистанционного мониторинга и KPI-систем повышает вовлечённость и ответственность работников.

И. В. Котляров в своих трудах делает акцент на цифровизации HR-процессов, включая использование облачных платформ для управления персоналом, автоматизацию подбора и адаптации кадров, а также внедрение систем электронного обучения и развития компетенций.

Зарубежные исследователи, такие как Dave Ulrich и Wayne Brockbank, рассматривают стратегическое управление человеческими ресурсами как элемент общей бизнес-стратегии компании. Они подчеркивают, что HR должен выступать не просто сервисной функцией, а активным драйвером изменений, особенно в отраслях, где важна быстрая адаптация к внешним вызовам.

Кроме того, согласно исследованиям Harvard Business Review, строительные компании, использующие инновационные методы оценки персонала, основанные на поведенческой аналитике и цифровых трекарах производительности, достигают лучших результатов в плане соблюдения сроков проектов и качества работ.

Следует также отметить работы С. А. Шекшни, где подчеркивается роль лидерства и организационной культуры в построении эффективной HR-системы. Он выделяет такие инновационные инструменты, как наставничество, геймификация обучения и система непрерывной обратной связи.

Таким образом, анализ научных трудов показывает, что успешное внедрение инновационных методов управления персоналом в строительных компаниях требует комплексного подхода: сочетания цифровых решений, организационных изменений и стратегического участия HR-функции в управлении компанией.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании анализируются инновационные подходы к управлению человеческими ресурсами в строительных компаниях. Эмпирические данные были собраны посредством интервью с HR-специалистами, анализа внутренних регламентов и открытых статистических источников. Для обработки информации использовались методы качественного анализа и сравнительного подхода на основе конкретных практических примеров.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно последним доступным данным, в январе 2024 года объем выполненных строительных работ в Узбекистане составил 6 671,4 млрд сум, что на 24,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В январе 2024 года объем выполненных строительных работ составил 6 956,2 млрд сум, что на 1% больше по сравнению с январем 2021 года.

Анализ структуры выполненных строительных работ показывает, что в январе-сентябре 2024 года крупные строительные организации выполнили 27,9% от общего объема, малые предприятия и микрофирмы – 54,8%, а физические лица – 17,3% (Рис.1).

Рис.1. Объем строительных работ (годовая) [6].

Мы видим стабильный рост объема строительных работ с 2010 года по 2023 год. Среднегодовой темп роста выглядит довольно высоким, что говорит о динамичном развитии строительной отрасли в Узбекистане. Наибольший рост произошел между 2017 и 2018 годами (на 16431,3 млн сум, с 34698,0 до 51129,3 млн сум), что является значительным скачком. Также значительные увеличения объемов были в 2019 году (+16 027,3 млн сум) и в 2020 году (+ 17 373 млн сум).

С 2010 по 2015 год наблюдается стабильный рост, но с меньшими темпами. В 2015 году объем строительных работ составил 25423,1 млн сум, что в 3 раза больше, чем в 2010 году (8245,8 млн сум).

С 2017 года рост ускорился, что может свидетельствовать о большем вовлечении инвестиций и государственной программы в развитие инфраструктуры.

Несмотря на мировую пандемию COVID-19, объем строительных работ в 2020 году не только не снизился, но и значительно увеличился по сравнению с 2019 годом, что свидетельствует о поддержке строительного сектора в сложные времена.

Строительная отрасль Узбекистана переживает динамичный рост, особенно в последние несколько лет, что является признаком устойчивого развития инфраструктуры. Программа государственного и частного финансирования, возможно, сыграла важную роль в ускорении темпов роста, особенно в 2017–2023 годах (Рис.2).

Рис.2. Заработная плата по строительству в Узбекистане в г. Ташкенте (квартальная, в разбивке по месяцам, сум) [6].

Объем строительных работ в Республике Узбекистан демонстрирует стабильный и динамичный рост с 2010 по 2023 год. С 2010 года объем строительных работ увеличился с 8245,8 млн сум до 150792,6 млн сум, что является значительным ростом. Особенно заметен ускоренный рост с 2017 года, когда объем строительных работ значительно увеличился. Наибольший скачок был зафиксирован в 2018 году (+16431,3 млн сум), что указывает на быстрый рост инфраструктуры в тот период.

С 2017 по 2023 год темпы роста ускорились, что, вероятно, связано с увеличением инвестиций в строительный сектор и поддержкой со стороны государственной программы развития. Несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19 в 2020 году, объем строительных работ не только не снизился, но и значительно возрос, что свидетельствует о важности и устойчивости строительной отрасли.

В целом, строительный сектор Узбекистана показывает сильную и устойчивую динамику роста, что является признаком стабилизации экономики и активного развития инфраструктуры.

Компания создает новые продукты по целому ряду причин, но, как правило, основная причина заключается в желании увеличить прибыль. Наиболее прибыльной будет такая продукция, которая в большей степени отвечает потребностям клиентов, нежели продукция конкурентов, и, следовательно, предпочтительнее для них. Компаниям необходимо определить эти потребности, генерировать новые идеи и направить усилия на их внедрение.

Большинство работ, посвященных инновационной экономике, начинаются с общего утверждения о том, что компании должны внедрять инновации, если они хотят выдержать конкуренцию. Это верное утверждение, поскольку любая компания, которая не способна генерировать и внедрять новые идеи, будет просто расходовать свои ресурсы и обречена на провал. Инновации требуют не только наличия новых идей, но и желания и, самое главное, умения специалистов использовать их в процессе создания новой продукции.

В области управления было определено множество переменных, влияющих на организационные инновации [4]:

- видение того, чего организация хочет добиться;
- поиск возможностей, опыт и технический потенциал;
- поддержание рыночной ориентации;
- эволюция и сегментация рынка;
- управление и продвижение творческих ресурсов.

Человеческий фактор, и в частности управление человеческими ресурсами, сегодня считается ключом к успешным инновациям с момента участия творческого персонала в инновационном процессе. Специалисты утверждают, что нет хороших технологий или хороших инноваций без творческих и компетентных людей, которые могут адекватно использовать их и принести пользу компании. В то же время некомпетентность может проявиться, если у компании нет бизнес-проекта, определяющего роль технологий и инноваций, или если отсутствуют необходимые и достаточные условия для проявления способностей и возможностей персонала.

Принимая во внимание, что управление человеческими ресурсами определяет и в значительной степени изменяет эти способности, возможности и отношения, очевидно, что оно становится важнейшим элементом в развитии инновационной деятельности в компании.

В большинстве случаев под инновацией понимают творческую идею, проявляющую себя в компонентах производственно-технологической работы, которая имеет последующую реализацию. В части управления человеческими ресурсами организационной инновацией можно считать каждое рациональное предложение по оптимизации управленческого процесса при небольших финансовых издержках [3].

С нашей точки зрения, при реализации единой инновационной стратегии важны управленческие инновации, воплощенные в новом методе либо принципе управления. Кроме того, необходимо принимать во внимание и объемы издержек компании. Здесь под инновацией понимается улучшение управленческого процесса, которое не обременяет основную деятельность компании существенными экономическими расходами. При этом инновации в управлении человеческими ресурсами позволяют совершенствовать процесс производства и улучшить конечный продукт или услугу. Следовательно, инновации в управлении человеческими ресурсами представляют собой окончательный итог инновационной деятельности в виде новой или же модернизированной системы управления, применяемой в реальной деятельности определенной компании. Наряду с этим инновационная политика управления человеческими ресурсами ориентирована на экономические и организационные перемены в масштабах инновационной стратегии развития компании.

Таким образом, инновационный процесс управления человеческими ресурсами можно определить как сумму управленческих действий, нацеленных на развитие человеческих ресурсов, которые необходимы для реализации общей инновационной стратегии компании.

Для компании переход к созданию нового товара или услуги связан с задачей перераспределения существующих в ее распоряжении ресурсов, включая человеческие ресурсы. При этом имеется риск, который, кроме переориентации производства, касается еще и угрозы разрыва прежних взаимосвязей, низкой инновационной восприимчивости, а также угрозы потери высококвалифицированных работников.

Следовательно, задача инноваций в управлении человеческими ресурсами в компаниях – это не только отбор компетентных и заинтересованных работников, но и умение их удерживать, развивать их профессиональную компетентность в масштабах имеющейся стратегии. В этом случае человеческие ресурсы выступают не только основным элементом производства новой продукции, но и частью стратегии развития компании. Поэтому любой конкретный специалист – это не только сумма издержек, но и фактор, увеличивающий прибыль, производительность и интенсивность труда. И здесь возникает экономическая необходимость капиталовложений в становление творческого потенциала любого сотрудника компании, а также создание критериев для полного выявления его способностей и возможностей персонала.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, внедрение инноваций в управление человеческими ресурсами можно определить как специализированную деятельность, которая направлена на модернизацию системы управления человеческими ресурсами с целью развития творческого и инновационного потенциала персонала и стимулирования инновационного поведения сотрудников компании.

Все вышесказанное является основной причиной трансформации требований к стратегии инновационного управления человеческими ресурсами и формирования конкретных условий для этого, поскольку сегодня определение человеческих ресурсов как некоего объекта, к которому применяются исключительно экономико-административные меры, конечно, не является исчерпывающим.

Список использованной литературы

1. Бляхман Л.С., Газизуллин Н.Ф. Проблемы модернизации и перехода к инновационной экономике // Проблемы современной экономики. 2014. № 4.
2. Круглов Д.В., Синов В.В. Перспективы инновационной деятельности в промышленности России. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013.
3. Daniel Jimenez, Raquel Sanz-Valle. Human resource management and innovation: an empirical study // International Journal of Manpower. 2013. Vol. 26.
4. Dalota M., Perju A. Human resources management and the company's innovation Romanian // Economic Business Review. 2010. Vol. 5.
5. И. В. Котляров. Цифровая трансформация управления персоналом. – СПб.: Питер, 2021. – 280 с.
6. Dave Ulrich, Wayne Brockbank. The HR Value Proposition. – Harvard Business Press, 2005. – 304 p.
7. Harvard Business Review. HR Innovations in Construction Sector. – Boston: HBR Press, 2020.
8. С. А. Шекшня. Лидерство и управление персоналом. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 256 с.
9. В. В. Тарасов. Эффективное управление персоналом на строительном предприятии. – М.: Экономика, 2018. – 198 с.
10. Ю. П. Анисимов. Инновационные технологии в управлении трудовыми ресурсами. – М.: Проспект, 2022. – 235 с.
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-upravlenii-chelovecheskimi-resursami>.
12. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>